

Information Technologies. 2024. № 7: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lstm-i-gru-modeley-dlya-postroeniya-prognozov-vremennyh-ryadov> (data obrashcheniya: 17.12.2024).

6. *Miropol'skij D.YU.* Ekonomicheskoe razvitie i ekspluatatsiya radi progressa // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2024. № 3 (39). S. 73—82.

7. Neft' Brent — tekushchie ceny i fyuchersy. Investing.com. URL: <https://ru.investing.com/commodities/crude-oil-urals-spot-futures> (data obrashcheniya: 04.10.2024).

8. *Rapakov G.G., Gorbunov V.A., Dianov S.V., Elizarova L.V.* Issledovanie LSTM-nejrosetevogo podhoda pri modelirovanii vremennyh ryadov // *Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta*. 2023. № 3 (114): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-lstm-nejrosetevogo-podhoda-pri-modelirovanii-vremennyh-ryadov> (data obrashcheniya: 15.12.2024).

9. *Tenyakov I.M.* Ekonomicheskij rost v Rossii v kontekste global'nyh transformacij // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2024. № 3 (39). S. 99—109.

С.Г. КАПКАНЩИКОВ

К дискуссии о результативности антироссийских санкций*

Аннотация. В статье противопоставляются взгляды избыточных пессимистов и оптимистов в вопросе о результативности антироссийских санкций как инструмента гибридной войны. В противовес крайним позициям автор придерживается более взвешенного взгляда на этот дискуссионный вопрос, описывая, с одной стороны, способы успешного противодействия санкциям коллективного Запада со стороны отечественного бизнеса и государственных структур, а с другой стороны, раскрывая механизм негативного воздей-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Капканщиков С.Г. К дискуссии о результативности антироссийских санкций // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 145—164. DOI:

ствия внешних ограничений на функционирование экономики России. При этом проводится разделение последствий западных рестрикций на социально-политические и сугубо экономические. И если первые расцениваются как в целом безуспешные из-за действия эффекта «сплочения под флагом», то вторые признаются как нанесшие существенный ущерб экономике нашей страны, особенно в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: санкции, страна-мишень, «эффект большой страны», «парадокс санкций», «эффект сплочения под знаменем».

Abstract. This article contrasts the views of extreme pessimists and optimists regarding the effectiveness of anti-Russian sanctions as a tool of hybrid warfare. In opposition to these extreme positions, the author takes a more balanced approach to this debate, describing, on the one hand, the ways in which Russian businesses and state institutions have successfully countered Western sanctions, and on the other hand, explaining the negative impact of these external restrictions on Russia's economy. The article distinguishes between the socio-political and strictly economic consequences of Western sanctions. While the socio-political effects are seen as largely unsuccessful due to the «rally-around-the-flag» effect, the economic effects are acknowledged as having caused significant damage to Russia's economy, particularly when considering the long-term impact.

Keywords: sanctions, target country, «big country effect», «sanctions paradox», «rally-around-the-flag effect».

УДК 339.9
ББК 65.01я73

Западные санкции первичного и вторичного типа, интенсивность которых неуклонно нарастает, уже далеко не первый год отчетливо представлены в мировой практике противостояния ведущих держав. Посредством разнообразных санкционных ограничений как инструмента гибридной войны мировой гегемон в лице США пытается с тем или иным успехом противодействовать крушению американского мирохозяйственного уклада в ходе его противоборства с укладом азиатским, возглавляемым КНР. Однако до сих пор в философии хозяйства продолжает оставаться крайне актуальной проблема

оценки степени их результативности в плане прямого воздействия на экономику санкционируемых государств. Очевидно, что для адекватной характеристики действенности санкций экспертами может использоваться довольно широкий диапазон оценочных суждений — от полного успеха до подлинного провала, включая наиболее типичный сценарий частичного успеха, а также нахождение разумного компромисса между адресатом и инициаторами вводимых ограничений. Зарубежным примером последнего варианта может служить так называемая «ядерная сделка» 2015 г., в соответствии с которой Иран отказался от реализации своей ядерной программы, а западные страны в ответ на этот вынужденный «жест доброй воли» сняли со страны нефтяное эмбарго в комбинации с отменой целого ряда финансовых рестрикций.

Понятно, что применительно к современной российской ситуации подобный сценарий развертывания событий объективно исключается самим фактом фактического участия стран НАТО в военных действиях на Украине, а потому реальный выбор может быть сделан лишь из оставшихся трех. При его осуществлении следует учитывать и тот факт, что западные ограничения делают отечественную экономику еще более сложным объектом исследования в теории санкционномики, поскольку из соображений национальной безопасности многие статистические данные (например, по объему госзаказа, особенно оборонного, структуре экспорта, импорта, размеру платежному балансу) в немалой степени перестают становиться достоянием научной общественности. Во многом именно из-за подобной секретности те или иные оценки влияния санкций на ее нынешнее состояние и тенденции предстоящего развития «серьезно разнятся — от предреkania катастрофы до представления о том, что в итоге страна только выиграет и усилит свои позиции» [9, 78]. Между тем оба подобных крайние суждения, с нашей позиции, крайне далеки от объективности.

С одной стороны, трудно переоценить вред от высказываний и апокалиптических прогнозов многочисленных нынешних паникеров и «всепропальщиков», настраивающих россиян на сугубо пессимистический лад относительно последствий карательных рестрикций для функционирования отечественного хозяйства. При этом они по сей день склонны воспринимать всерьез крайне устаревший прогноз

Всемирного банка, который в апреле 2022 г. предрекал сжатие российского ВВП на 11,2%, инвестиций на 16,9%, объема экспорта и импорта более чем на 30% и всплеск инфляции до 22%. Между тем уже сегодня можно уверенно констатировать, что исходный замысел стран-санкционеров оказался далеким от реализации, поскольку национальное хозяйство переживает возникшие трудности намного лучше, чем это предсказывали многие и зарубежные, и отечественные футурологи. Во всяком случае отклонение российского ВВП от его потенциального уровня под воздействием внешних ограничений явно не выглядит запредельным. Глубина наступившего российского спада (не ожидавшиеся различными аналитиками 8—11% падения национального продукта в 2022 г., а лишь -1,2%, в уточненной оценке Росстата) не оказалась сколько-нибудь значительной. И хотя стоимостные объемы экспорта и импорта в 2022 г. все же упали на 15,1 и 17,7% соответственно, их снижение оказалось почти полностью компенсированным благоприятной в целом динамикой потребительского (сократившегося всего на 1,8%), инвестиционного (даже возросшего на 5,2%) и особенно государственного спроса в результате существенного превышения фактическими расходами федерального бюджета, составившими 31,1 трлн р., их плановых проектировок в объеме 23,7 трлн р. [13, 5—6].

Так что развернутая санкционная война пока не повлекла за собой того, что было явно преждевременно описано в начале 2015 г. экс-президентом США Б. Обамой в его обращении к Конгрессу: якобы Россия изолирована, а ее экономика «разорвана в клочья». Геоэкономического нокаута, сколько-нибудь полной изоляции страны не случилось. И это вполне закономерно, так как для того, чтобы, например, импортное эмбарго на поставку в страну определенной продукции достигло ощутимого результата, необходимо, чтобы иницилирующая его коалиция государств занимала свыше половины ее мирового рынка. Однако современные реалии таковы, что даже объединенный Запад по целому ряду ключевых товаров и услуг, включая высокотехнологичные, уже не является абсолютным доминатором, все более и более неотвратимо уступая свои позиции бурно развивающимся государствам глобального Юга, где подлинными флагманами стали Китай, Индия и Индонезия. С учетом поступления

через заинтересованные третьи страны импортируемой нашей страной продукции многие антироссийские рестрикции сводятся все же лишь к увеличению как конечной цены реализации подсанкционных товаров и услуг, так и времени их доставки потребителям. В процесс компенсации санкций посильный вклад внесли как государственные структуры, достигшие немалых тактических успехов при разработке и реализации контрсанкционной политики, так и отечественный бизнес, вынужденно занимающийся «самовывживанием», в ходе которого он показывает порою подлинные чудеса выносливости и адаптации к кардинально изменившейся внешней среде. Тем более что для любой разновидности рыночной экономики санкции заведомо не могут стать фатальными, коль скоро непосредственной целью всякого бизнесмена является получение максимальной прибыли, в том числе посредством хитроумного обхода санкционного режима. Российские крупные, средние и мелкие предприниматели, функционирующие даже в гражданском секторе экономики, после первичного негативного шока от жестких внешнеэкономических ограничений наглядно демонстрируют сформировавшуюся у них в рыночной экономике способность быстро подстраиваться под резкие перепады в конъюнктуре, плодотворно используя факторы гибкости цен, наличия немалых запасов импортного оборудования, материалов и комплектующих. А в рамках некоего «двухтактного режима» на их собственные усилия накладывается обновленная государственная регуляторика, состоящая, прежде всего, в радикальном усилении целевого финансирования за счет бюджетных ресурсов [2, 44]. Как результат, крайне важным фактором недопущения глубокого спада национального продукта до недавнего времени являлось существенное превышение товарного экспорта над импортом. Профицит торгового баланса в 2022 г. выразился в рекордной величине 332,377 млрд долл. Значительная задержка Запада с введением торгового эмбарго в отношении российской нефти и нефтепродуктов, вызванная его опасением стремительно погрузиться в глубокую энергетическую «яму», позволила стране получить сверхдоходы от вывоза стремительно подорожавших на ожиданиях вполне реального товарного дефицита углеводородов. Если нефтяной экспорт Ирана в свое время попросту обрушился под влиянием карательных действий Запада, то

России в значительной степени удалось избежать столь драматического разворота событий. Впрочем, нельзя не заметить, что резкое, хотя и, безусловно, временное улучшение состояния чистого экспорта явилось результатом не только повышения мировых цен на топливо и сырье, но и рекордного сокращения товарных поставок из недружественных стран. Так что относительно блокировки товарного импорта Россия и Иран оказались, хотя и в разное время, в довольно схожей ситуации.

Конечно, трудно сегодня не замечать отчетливой сегментированности постсанкционной российской экономики. В ней зримо представлены секторы, безусловно проигравшие от зарубежных рестрикций, стремительно оказавшиеся в новой, негативной реальности. Например, металлургическому комплексу отныне будет гораздо труднее находить новые восточные рынки сбыта своей продукции взамен утраченных на Западе с учетом того, что, например, индийская компания «ArcelorMittal» является крупнейшим в мире производителем стали. Но имеется немало и других секторов, потенциально серьезно выигравших от введения западных ограничений и получивших именно в результате их новые горизонты для своего хозяйственного развития. Так, ощутимый прирост выпуска наблюдался в добыче и производстве стройматериалов, которые оказались востребованными для возведения оборонительных сооружений по всему многокилометровому российско-украинскому фронту. Усиление санкционного режима в последние годы не сопровождалось сокращением занятости, оно коснулось в основном лишь лиц наемного труда, которые испытывают проблемы с профессиональным и территориальным перемещением с места на место. Безусловно, в результате драматических событий с начала 2022 г., связанных с бегством сотен иностранных компаний, где ранее трудились свыше 200 тыс. человек, и развернувшейся со значительным опозданием диверсификации отечественной экономики, наша страна столкнулась с последствиями возросшей структурной безработицы, при которой острый дефицит одних профессий (рабочих целого ряда специальностей, инженеров, программистов, технологов) сочетается со значительным избытком других — офисных работников, занятых в сфере зарубежного туризма, на транспортных и сырьевых отраслях, подвергнутых внешним ограничениям, и т. п.

В то же время сам спад производства не привел к сколько-нибудь катастрофическому всплеску не структурной, а циклической безработицы, даже в трудоемких отраслях. Причины нынешнего пребывания ее уровня на историческом минимуме (2,4% в июне 2024 г.) и, более того, острейшего кадрового голода во многом связаны с последствиями демографического кризиса, негативно отражающегося на предложении рабочей силы. К этому фактору добавляются последствия объявленной властями в размере 300 тыс. человек частичной мобилизации (и крупного отъезда за рубеж лиц, уклоняющихся от нее), наряду со своими основными функциями всегда выступающей одним из направлений активной политики государства на рынке труда. Стремительно вырос спрос на труд инженерно-технических работников высшей и средней квалификации, особенно в отраслях, выполняющих государственный заказ, причем как в оборонно-промышленном комплексе и его смежниках, так и на предприятиях, активно участвующих в замещении товарного импорта. Сам по себе уход зарубежных корпораций с внутрироссийского рынка, которые повели себя как ненадежные партнеры, сопровождается перераспределением трудовых ресурсов в пользу их отечественных конкурентов, а стремительное сокращение поставок импортной продукции побуждает бизнес к интенсификации запуска довольно трудозатратных в условиях нашего отставания от Запада по экономической эффективности программ импортозамещения. Крупный дефицит рабочей силы наблюдается также в строительстве, автомобильном транспорте (не хватает, прежде всего, дальнобойщиков, поставляющих продукцию из КНР), в торговле, общепите и целом ряде других сфер. А в обстановке кадрового голода, сочетающегося с несформированностью целого ряда прогрессивных технологий, крайне трудно разделять такие ценности монетаризма, как крылатое суждение его сторонников, будто бы «деньги решают все». Неслучайно продолжающийся отток человеческого капитала признан американской корпорацией «RAND» («Research and Development»), которая в качестве некой «фабрики мысли» исполняет функции главного, чрезвычайно засекреченного частного стратегического аналитического бюро для американского правительства, а также Всемирного банка, Фондов Рокфеллера и Сороса, главной угрозой российской экономики в дол-

госрочной перспективе. Во многом вызванная им острая нехватка работников укрепляет тенденцию к увеличению средней номинальной заработной платы, стабильно обгоняющей галопирующую инфляцию и достигшей в 2023 г. отметки в 75 тыс. р., а в 2024 г. — 89 тыс. р. в месяц. Хотя столь быстрое повышение уровня оплаты труда существенно превосходит динамику его производительности, провоцируя дальнейшее раскручивание спирали инфляции издержек, однако несложно осознать его немалый вклад в экономический рост со стороны совокупного спроса. Впрочем, следует подчеркнуть, что всплеск безработицы и падение заработной платы в промышленности не относятся к числу значимых целей западных санкционных пакетов, поскольку они способны спровоцировать взрывной рост численности контрактной части российских вооруженных сил и тем самым заметно укрепить уровень обороноспособности нашей страны.

С другой стороны, не намного больше пользы исходит и от бодрого оптимизма российских властей, которые, надо признать, серьезно преуспели в формировании у населения твердого представления о крайне незначительном влиянии подлинного «конвейера» рестрикций наших недругов на отечественную экономику. Многие чиновники и ориентированные на них средства массовой информации неустанно пытаются показать даже благотворный характер воздействия вводимых ими ограничений на национальное хозяйство, его структуру и динамику, чуть ли не мечтая о дальнейшем повышении градуса их интенсивности. Между тем антироссийские санкции заведомо не могут признаваться неким благом для любой атакуемой ими страны, поскольку в условиях свершившейся глобализации уже сам факт выталкивания национальной экономики из сложившегося в прошлом международного разделения труда закономерно обрекает ее на ту или иную степень деградации. Безусловно, крайне далеки от реальности западные надежды на полную изоляцию России от глобальных рынков с учетом того обстоятельства, что в санкционном противостоянии с нашей страной реально участвует всего чуть больше четверти государств, хотя и наиболее развитых. И одного только доступа России на рынки Китая и Индии, где проживает около 2,8 млрд человек, вполне достаточно для реализации подавляющего большинства видов отечественной продукции, особенно энергоноси-

телей. Однако даже нынешняя частичная изоляция нашей страны, конечно же, не может не сказываться негативно на масштабах трансграничных встречных потоков капиталов и технологий, объеме и особенно структуре товарного экспорта и импорта. Во всяком случае, выглядят неизбежными то или иное торможение роста ВВП, утрата возможностей дальнейшего развития частного сектора и создания целого ряда эффективных рабочих мест.

Стремясь убедить российское общество в неэффективности (и даже полезности) санкций, оптимисты не замечают наличия отчетливого отложенного ущерба, идущего от них по мере введения нефтяного эмбарго, потолка топливных цен, ужесточения вторичных рестрикций в отношении покупателей отечественной продукции. Конечно, налицо плодотворное усвоение Россией эффекта «большой страны», расширение или, напротив, сокращение товарного предложения со стороны которой самым непосредственным образом влияет на состояние конъюнктуры глобальных рынков. Как отмечает Д.И. Ушкалова, «санкции против экспорта могут быть эффективны только в том случае, если они затрагивают крупнейшие его статьи, однако если на рынках этих товаров страна является «большой страной», то ограничение ее поставок (или даже ожидание подобного ограничения) неминуемо приводит к росту мировых цен» [12, 44]. Однако не стоит забывать, что реализация подобного эффекта пришлось в основном на 2022 г., поскольку в дальнейшем (причем уже в конце этого года) дальнейшая интенсификация энергетических ограничений и нахождение Евросоюзом ряда альтернативных поставщиков углеводородов вернули цены последних на глобальных рынках к некоему естественному уровню, далекому от прежнего аномального. Это не могло не затормозить макрофинансовую динамику отечественной экономики в результате кратного сокращения положительного сальдо торгового баланса. Протекавшие параллельно процессы снижения физического объема и стоимостного значения российского экспорта, а также сохранения величины подорожавшего импорта на высокой отметке не могли не сказаться на ослаблении обменного курса рубля и, как результат, на ускорении инфляции спроса. Последний же процесс побудил Банк России стремительно взвинтить ключевую ставку до рекордной для всех последних лет отметки в 21%,

что стало еще более негативно сказываться на производственной деятельности, особенно в гражданских секторах национального хозяйства. Так что назойливо внедряемые в сознание россиян официальные декларации относительно «удивительной устойчивости» отечественной экономики к внешним санкционным шокам серьезно препятствуют осознанию обществом острой необходимости кардинальных перемен в самой философии хозяйства, конструкции национальной экономической системы и соответствующих механизмах государственного регулирования ее развитием.

Нахождение нового места России в системе мирохозяйственных связей — задача заведомо непростая для страны с довольно высокой степенью открытости национального хозяйства, ее решение требует, как минимум, поиска заинтересованных и неустрашимых хозяйственных субъектов далеко за ее пределами. Конечная величина долгосрочного негативного эффекта антироссийских санкций будет находиться в определяющей зависимости от опасений бизнес-сообщества крупных нейтральных стран вступать в тесные хозяйственные отношения с его отечественными партнерами. А пока процесс переориентации товарных потоков на альтернативные рынки (причем не только внешние, но и внутренние) еще далек от завершения, прежде всего из-за трудностей взаимных расчетов и логистики, неизбежным становится сокращение объемов выпуска топлива и сырья, черных и цветных металлов, продукции химической промышленности и лесопереработки и др. Акцентируя внимание на острой необходимости развертывания импортозамещающих производств, нельзя не заметить, что еще более значимым фактором восстановления объемов производства продукции обрабатывающей промышленности (автомобилей, гражданских самолетов, технологического оборудования, электроники и др.) выступает в настоящее время оперативная реструктуризация необходимых ей поставок комплектующих с альтернативных западных рынков.

Не секрет, что вторичные санкции враждебного Запада препятствуют переходу, например, российско-китайского сотрудничества с его довольно простой торговой формы на куда более сложную форму долговременной интеграции — инвестиционную. Отчетливая боязнь ведущих банков КНР оказаться отключенными от SWIFT и серьезно

затруднить тем самым расчеты со своими американскими и европейскими контрагентами отворачивает их от более тесных контактов с российскими кредитными учреждениями в обозримой перспективе. Но, даже рассуждая о сугубо краткосрочных перспективах возвращения пошатнувшихся совокупных (включая заграничные) расходов на прежнюю отметку, приходится признавать, что если стабилизация потребительского спроса российских домохозяйств обозначилась уже к концу 2022 г., то дно падения инвестиционного спроса со стороны многих отечественных компаний, особенно относящихся к гражданскому сектору, еще, по-видимому, предстоит пережить в последующие годы, когда станет неумолимо приближаться к исчерпанию потенциал запущенных ранее инвестиционных программ и накопленных запасов импортного оборудования. А это будет препятствовать капитальной поддержке обозначившихся в постсанкционной экономике насущных структурных сдвигов и адекватной реакции бизнеса на возросший спрос на отечественную продукцию.

Так что главные проблемы подвергнутой санкциям российской экономики в целом еще впереди, они начнут отчетливее обозначаться по мере усиления структурных дисбалансов. Ведь долгосрочные косвенные последствия санкционного кризиса в чем-то напоминают последствия «ресурсного проклятия», также проявляясь в стагнации (или, в лучшем случае, замедленных темпах наращивания) среднестатистического потребления в стране даже после того, как прямое влияние внешних ограничений на социально-экономическую динамику уже исчерпает свой негативный потенциал. Накопленное за годы санкционного противостояния технологическое отставание российской экономики, как и в случае с фактором доминирования сырьевых отраслей в воспроизводственной структуре, будет еще долго сказываться на ее месте и роли во всемирном хозяйстве, от многих сегментов которого она долгие годы будет находиться в той или иной степени изоляции. В этой связи можно утверждать, что фраза из песни из кинофильма «Собачье сердце» «Суровые годы уходят, за ними другие приходят, они будут тоже трудны» довольно точно отражает хозяйственную ситуацию в постсанкционной России. Действительно, ограничения со стороны Евросоюза не могли не ухудшить социально-экономические показатели развития, в частно-

сти, северо-западных регионов нашей страны, столкнувшихся с оглушительным захлопыванием на длительный срок прежнего «окна в Европу».

Наличие столь существенных разногласий в оценке результативности антироссийских санкций объясняется, на наш взгляд, прежде всего, тем, что их действенность оценивается экспертами по различным критериям. По нашему мнению, при ответе на вопрос, работают ли санкции против атакуемой страны, целесообразно четко разделять их социально-политические и хозяйственные последствия. Если своих политических целей они, действительно, достигают лишь примерно в трети случаев (причем чаще всего в первые два года), то цели разрушительно-экономические, как долго-, так и краткосрочные, реализуются санкционирующими государствами почти со 100%-ной вероятностью. Политологи и историки в целом весьма скептически относятся к результативности санкций, признавая уровень достижения заявляемых их инициаторами целей чрезвычайно невысоким, в том числе из-за еще большего сплочения нации вокруг прежнего внешнеполитического курса своего лидера. А вот большинство экономистов, особенно представляющих атакуемые государства, убеждены в безусловной целесообразности введения ограничений даже в случае их далеко не гарантированной политической успешности. Так, можно признать уже устоявшуюся убежденность западных элит в том, что антироссийские санкции первой волны (2014 г.) за присоединение Крыма попросту провалились в политическом отношении, поскольку их введение, напротив, привело в действие известный эффект «объединения россиян под знаменами», а значит, ни в коей мере не повлияло на внешнеполитический курс страны и вполне предсказуемо не сопровождалось возвращением полуострова Украине. Однако неким «парадоксом санкций» является продолжение их использования против страны-мишени в качестве всего лишь демонстрации силы, мирового лидерства даже после признания невозможности нанести политический вред и в связи с осознанием несравненно больших затрат на альтернативное подключение военной силы. К тому же при этом посылается мощный сигнал другим потенциальным нарушителям международного права в его предвзятой западной формулировке, донельзя начиненной двойными

стандартами. Настойчивое санкционирование политических оппонентов, даже не достигающее поставленных целей, предопределяется и закономерностями развертывания электорального цикла, поскольку в период 1948—1999 гг. само по себе использование рестрикций приводило в США к повышению рейтинга одобрения президента в среднем на 3,3% [7, 85]. Наконец, при запуске подобного сигнала учитывается факт наличия у санкционного давления на страну-адресат значительного кумулятивного эффекта, постепенно все более тяжелым прессом придавливающего национальную экономику и финансовую сферу.

Разрушая со временем национальное хозяйство страны-мишени, санкции как результативный инструмент гибридной войны лишают ее власти также способности продлевать прежний, неприемлемый для оппонентов, политический курс в будущее. Параллельно с этим неумолимо усиливающимся процессом сугубо экономические издержки самих стран-санкционеров постепенно сокращаются, и эффект бумеранга перестает посещать их хозяйственные системы. Как результат, пропорция между совокупными издержками и выгодами санкционной политики постепенно выстраивается в пользу стран-санкционеров. Получается, что санкции экономически целесообразны в случае, если потери в благосостоянии у страны-адресата растут, а средние побочные потери у стран-инициаторов, наоборот, падают [11, 10]. Поэтому, с сугубо экономической точки зрения следует четко осознавать, что определенные успехи в первоочередной реакции на внешние ограничения достигнуты российским государством в основном лишь в краткосрочном аспекте (и это нельзя не признать крупным успехом, поскольку обычно в первые же годы угрозу санкционных макроразрушений крайне трудно нейтрализовать), содержательный же ответ на них в долгосрочной стратегии экономических преобразований остается крупной задачей на сколько-нибудь обозримую перспективу. А поскольку внешние шоки, с которыми столкнулась экономика нашей страны в последнее время (прежде всего, технологические и финансовые), носят не только кратко- и средне-, но и долговременный характер, постольку социально-экономические последствия их введения будут так или иначе сказываться на ее динамике, как минимум, все предстоящие 2020-е гг.

Получается, что легковесность и избыточный оптимизм в приводимых оценках и прогнозах развития отечественной экономики столь же недопустимы, поскольку по целому ряду направлений происходящей сегодня структурной ломки речь идет, скорее, не о прогрессивном искоренении сложившихся прежде межотраслевых перекосов (что все же происходило после распада СССР), а о регрессионном возвращении структуры пропорций к неким архаичным, примитивным формам, что наблюдалось в постсанкционный период, например, в Иране. По целому ряду позиций налицо качественное упрощение национального хозяйства сравнительно с отправной февральской (2022 г.) точкой, к которой по целому ряду параметров возврата, по всей видимости, в обозримой перспективе не предвидится. Под влиянием западных санкций неизбежными становятся выхолащивание целого ряда видов отечественной продукции, вынужденное задействование обширного спектра устаревших технологий. Ранее уже отмечалось, что выживаемость того или иного сегмента российской экономики находится в прямой зависимости от уровня его самодостаточности в досанкционный период, степени изолированности от глобальных мирохозяйственных связей. И наоборот. «Чем больше экономика страны зависит от торговли с другими странами, тем болезненнее для нее может оказаться сокращение масштабов внешней торговли и уменьшение поступлений в бюджет от экспорта и импорта» [4, 866]. Понятно, что подобная относительная автаркия не могла в тот период сложиться в крупных мегаполисах, которые испытывают в настоящее время особые хозяйственные невзгоды от прогрессирующего развала складывавшихся десятилетиями логистических схем.

Глубина и продолжительность хозяйственного спада в санкционируемой стране в немалой степени определяются не только величиной создаваемого здесь ВВП, теснотой ее предшествующих связей с санкционирующими странами, широтой коалиции последних, но и вкладом малого и среднего бизнеса в ее валовой региональный продукт. Коль скоро его субъекты существенно меньше, чем крупные компании, зависимы от зарубежных цепочек создания добавленной стоимости, то формирование региональными властями благоприятного климата для малого предпринимательства становится сегодня важной гарантией существенно меньшей подверженности региона

общероссийским кризисным потрясениям. Однако в любом случае из-за 15 (на конец 2024 г.) пакетов новых санкций отечественная экономика в целом неотвратно утрачивает активы высокого качества и зачастую без особых успехов пытается заменить их компонентами так называемого параллельного импорта. Между тем последний, по определению, характеризуется куда более кривыми цепочками поставок, сравнительной дороговизной (провоцирующей очередное ускорение инфляции предложения), а зачастую и невысоким качеством поступающей из-за рубежа продукции. И чем более жесткими станут вторичные западные санкции, тем труднее будет российским компаниям противодействовать стремлению их хозяйственных партнеров из нейтральных стран усидеть сразу на двух стульях, во многом продолжая следовать в результате этого стремления в фарватере США.

Реальный же уровень примитивизации национального хозяйства в решающей степени зависит не столько от скорости его успешной переориентации на Юго-Восток и успехов в нахождении обходных схем доставки импортных товаров, сколько от результативности процесса импортозамещения, до последнего времени, надо признать, откровенно невысокой, в том числе из-за ограниченной емкости внутреннего рынка. И если в этой жизненно важной сфере в самое ближайшее время не наступит коренного перелома, то оправданно ожидать задерживания в производственных процессах куда менее развитых технологий, создания товаров и услуг (как потребительских, так и инвестиционных), качество, ассортимент и цены которых в большинстве своем едва ли будут соответствовать современным требованиям. Безусловное первенство национальной безопасности над экономической эффективностью не может на какой-то период не сказаться негативно на уровне издержек производства и, соответственно, на конкурентоспособности отечественных компаний.

Избыточные оптимисты упорно муссируют тезис относительно уже достигнутой якобы нашей страной переориентации ее торгово-экономического сотрудничества с Западом на Восток, что представляется им чрезвычайно перспективным в связи с предстоящей сменой мирового гегемона. Однако и здесь все далеко не так просто. Следует учитывать, что сложности постсанкционной трансформации модели внешнеторговой деятельности сопряжены не

только с технической затрудненностью изменения самого их направления, но и с высокой социальной ценой подобной смены в ее комплексном исчислении, несводимой к дополнительным затратам на логистику и производственную инфраструктуру. Не секрет, что хотя Иран сумел к настоящему времени практически полностью поменять своих прежних западных торговых партнеров на восточных, однако совокупные затраты на подобное замещение оказались непомерно высокими. Во всяком случае, подобный структурный маневр сопровождался нерациональным разрастанием доли госсектора в национальном хозяйстве параллельно с взвинчиванием в нем удельного веса теневого сегмента, стабилизации как финансового, так и реального секторов все же не было достигнуто, а темпы развертывания научно-технического прогресса оказались сильно заниженными. Вынужденное урезание правительственных расходов на социальные цели заметно подорвало социально-политическую стабильность, что едва ли выглядит неожиданно в стране, где свыше половины населения по сей день проживают за чертой бедности. Во многом именно по аналогии с этой страной нобелевский лауреат П. Кругман еще весной 2022 г. предрекал раннее или позднее вхождение российской экономики в состояние некоего модифицированного варианта Великой депрессии. Действительно, легко было предвидеть отчетливо отрицательное воздействие случившегося санкционного противостояния и на отечественную экономику, учитывая развертывание его в обстановке, когда Россия и Запад находились в противофазе экономического роста (у них наблюдалось оживление, а у нас — автономная рецессия), а также когда наблюдающаяся в современном мире нисходящая ветвь длинноволнового кондратьевского цикла и векового цикла накопления капитала Арриги делает ближайшие 7—8 лет периодом резкого обострения политических и военных конфликтов с их вероятными катастрофическими последствиями для всего глобального хозяйства.

Ограничительные меры США и их сателлитов против России, многократно усиленные (в рамках некоего двойного шока) процессом падения мировых цен на нефть и вступившие с ним в некий синергетический эффект, заведомо не могли не повлечь за собой негативных последствий. Даже довольно узкие антироссийские санкции

образца 2014 г. имели серьезный прокризисный экономический результат, предопределяя как краткосрочное сокращение ВВП нашей страны, так и долговременное торможение ее хозяйственной динамики. Они системно ударили тогда как по совокупному спросу россиян, непосредственно отразившись на их текущих доходах и потребительской активности, так и по совокупному предложению, прежде всего, через свое негативное воздействие на динамику внутренних инвестиций в основной капитал. ООН оценила суммарные потери России от санкций только за первые три года в виде недополученных доходов, утраченных инвестиций и хозяйственного спада в 52—55 млрд долл. В отечественной литературе, впрочем, встречались куда более серьезные оценки утрат. Так, разграничивая украинский фактор в широком смысле (санкции Запада) и «собственно украинский фактор» в узком смысле, Л. Косикова оценивала потери России от действия последнего (из-за резкого сокращения товарооборота между Россией и Украиной, вынужденного ухода российских корпораций и банков с украинского рынка, простоя российских предприятий по причине отсутствия украинских комплектующих, обустройства Крыма и т. п.) за прошедшие после «евромайдана» 3 года от минимальной в 72—75 млрд долл. до максимальной отметки в 130—150 млрд долл. [5, 82]. И все же до 2022 г. западные санкции не оказывали на российскую экономику сколько-нибудь разрушительного воздействия, связанные с ними потери явно не дотягивали до тех, что предопределялись стихийным падением мировых цен на нефть (или развертыванием коронакризиса). По оценке МВФ, в период 2014—2018 гг. соотношение первых и вторых составляло примерно 1:3 [10, 19]. На хозяйственную динамику в этот период помимо прямых западных ограничений немаловажное негативное воздействие оказывали развертывание автономной рецессии в российской экономике, обусловленной, прежде всего, внутренними дефектами экономической политики, а также запущенные властями в ответ контрсанкции.

Конечно, с началом СВО хозяйственные утраты России от широкомасштабной санкционной кампании выросли на порядок. По данным О.А. Романовой, Д.В. Смирнова и А.О. Пономаревой, если интенсивность западных санкций против Ирана оценивается экспертами в 10 баллов, то санкции антироссийские — в рекордные 28 баллов [9, 622]. Действительно, даже сегодня, по крайней мере, ситуация

еще не дошла до запрета на приобретение за рубежом российских продовольственных товаров, на масштабные поставки сюда семенного и племенного материала для сельского хозяйства, жизненно важных лекарств. А подобные, потенциально вероятные рестрикции были бы чрезвычайно опасны с учетом того обстоятельства, что, например, доля зарубежных лекарственных препаратов на российском рынке в некоторые годы достигала 68,2% [3, 33], исключая возможность полного отказа от импортных поставок. Так что с учетом всего отмеченного выше трудно не согласиться с мнением Д.В. Манушина о том, что сложившаяся ситуация «означает достижение Россией временной “ничьей” в санкционной войне с США и их союзниками» [6, 777]. И думается, что, пока азиатский мирохозяйственный уклад кардинальным образом не вытеснит уклад американский в ходе развертывания закономерностей вековых циклов гегемонии Дж. Арриги, а это вполне может случиться в течение 10—15 предстоящих лет, хозяйственные утраты нашей страны от политизированного санкционного давления извне будут оставаться немалыми, даже несмотря на довольно успешные действия российского государства и отечественного бизнес-сообщества по адаптации к ним отечественной экономики..

Литература

1. *Афонцев С.* Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? // Вопросы экономики. 2015. № 4. С. 20—36.
2. *Буклемишев О.В.* «Структурная трансформация» российской экономики и экономическая политика // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4. С. 42—53.
3. *Зайцев Ю.* Апрельские санкции: последствия для российской экономики // Russian economic development. 2018. № 5. С. 31—34.
4. *Казанцев С.В.* Относительная оценка чувствительности экономики России к ограничению ее внешней торговли // Экономическая безопасность. 2023. № 6. С. 865—876.
5. *Косикова Л.* Новейшие украинские шоки российской экономики (о воздействии «постмайданного» кризиса в РУ на воспроизводственные процессы в РФ) // Российский экономический журнал. 2017. № 4. С. 69—82.

6. Манушин Д.В. Антисанкционная и санкционная политика России 2022—2025. Ч. 1. Анализ и прогноз управления антироссийскими санкциями // *Russian Journal of Economics and Law*. 2023. № 4. С. 775—799.

7. Ребро О.И. Сигнализирование, сдерживание и принуждение в санкционной политике США в отношении России на начальном этапе украинского кризиса // *Вестник МГИМО-Университета*. 2020. № 6. С. 77—98.

8. Романова О.А., Сиротин Д.В., Пономарева А.О. От экономики сопротивления — к резильентной экономике (на примере промышленного региона) // *AlterEconomics*. 2022. № 4. С. 620—637.

9. Ситкевич Д.А., Стародубровская И.В. Кратко- и долгосрочные последствия санкций: опыт Ирана и Югославии // *Вопросы теоретической экономики*. 2022. № 3. С. 77—98.

10. Смирнов Е.Н. Эволюция международной практики применения антироссийских экономических санкций // *Российский внешнеэкономический вестник*. 2022. № 4. С. 7—35.

11. Смородинская Н.В., Катухов Д.Д. Российская экономика за два года санкций: достижения и кризисные риски // *Материалы Всероссийской конференции «Развитие внешнеторговых отношений в современных условиях: адаптация таможенного регулирования в особых, специальных и свободных зонах»*. М., 2024. С. 10—14.

12. Ушкалова Д.И. Антироссийские санкции и экспорт России в 2022 г.: риски и перспективы // *Вестник Института экономики РАН*. 2022. № 6. С. 34—51.

13. Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту / Отв. ред. Н.В. Акиндинова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 62 с.

Reference

1. Afontsev S. Vыход iz krizisa v usloviyakh sanktsii: missiya nevypolnima? // *Voprosy ehkonomiki*. 2015. № 4. S. 20—36.

2. Buklemishev O.V. «Strukturnaya transformatsiya» rossiiskoi ehkonomiki i ehkonomie-skaya politika // *Problemy prognozirovaniya*. 2023. № 4. S. 42—53.

3. Zaitsev Yu. Aprel'skie sanktsii: posledstviya dlya rossiiskoi ehkonomiki // *Russian economic development*. 2018. № 5. S. 31—34.

4. *Kazantsev S.V.* Otnositel'naya otsenka chuvstvitel'nosti ehkonomiki Rossii k ograniche-niyu ee vneshnei trgovli // *Ehkonomicheskaya bezopasnost'*. 2023. № 6. S. 865—876.

5. *Kosikova L.* Noveishie ukrainskie shoki rossiiskoi ehkonomiki (o vozdeistvii «post-maidannogO» krizisa v RU na vosproizvodstvennye protsessy v RF) // *Rossiiskii ehkonomie-skii zhurnal*. 2017. № 4. S. 69—82.

6. *Manushin D.V.* Antisanktsionnaya i sanktsionnaya politika Rossii 2022—2025. Ch. 1. Analiz i prognoz upravleniya antirossiiskimi sanktsiyami // *Russian Journal of Economics and Law*. 2023. № 4. S. 775—799.

7. *Rebro O.I.* Signalizirovanie, sderzhivanie i prinuzhdenie v sanktsionnoi politike SSHA v otnoshenii Rossii na nachal'nom ehtape ukrainskogo krizisa // *Vestnik MGIMO—Universiteta*. 2020. № 6. S. 77—98.

8. *Romanova O.A., Sirotin D.V., Ponomareva A.O.* Ot ehkonomiki soprotivleniya — k re-zil'entnoi ehkonomie (na primere promyshlennogo regiona) // *AlterEconomics*. 2022. № 4. S. 620—637.

9. *Sitkevich D.A., Starodubrovskaya I.V.* Kratko- i dolgosrochnye posledstviya sanktsii: opyt Irana i Yugoslavii // *Voprosy teoreticheskoi ehkonomiki*. 2022. № 3. S. 77—98.

10. *Smirnov E.N.* Ehvoljutsiya mezhdunarodnoi praktiki primeniya antirossiiskikh ehkonomie-skikh sanktsii // *Rossiiskii vneshnee-hkonomie-skii vestnik*. 2022. № 4. S. 7—35.

11. *Smorodinskaya N.V., Katukov D.D.* Rossiiskaya ehkonomika za dva goda sanktsii: dostizhe-niya i krizisnye riski // *Materialy Vserossiiskoi konferentsii «Razvitie vneshnetorgovykh otnoshenii v sovremennykh usloviyakh: adaptatsiya tamozhennogo regulirovaniya v osobykh, spetsial'nykh i svobodnykh zonaKH»*. M., 2024. S. 10—14.

12. *Ushkalova D.I.* Antirossiiskie sanktsii i ehksport Rossii v 2022 g.: riski i perspektivy // *Vestnik Instituta ehkonomiki RAN*. 2022. № 6. S. 34—51.

13. *Ehkonomika Rossii pod sanktsiyami: ot adaptatsii k ustoichivomu rostu* / Otv. red. N.V. Akindinova. M.: Izd. dom Vysshei shkoly ehkonomiki. 2023. 62 s.